
A AVALIAÇÃO DA USABILIDADE DO COMÉRCIO ELETRÔNICO POR CONSUMIDORES DA GERAÇÃO Z: UM ESTUDO DE CASO EMMARILÂNDIA, ES, BRASIL

The usability evaluation of e-commerce provided by generation z consumers: A case study in the city of Marilândia, Espírito Santo state, Brazil

José Luiz Brandão¹
Attawan Guerino Locatel Suela²

RESUMO

O comércio eletrônico tornou-se uma força dominante no cenário do varejo devido, principalmente, à rápida evolução da tecnologia da informação e da forte presença da geração Z neste mercado. O objetivo principal deste estudo é identificar os fatores que contribuem para que os consumidores dessa geração optem por realizar suas compras online, compreender o processo de decisão de compra nesse ambiente e avaliar a usabilidade dessa ferramenta no processo de compra. A pesquisa classifica-se como quantitativa exploratória e aplicada, sendo a amostra não probabilística por conveniência e os dados foram obtidos por meio de aplicação de questionário elaborado pelo autor. Por meio da análise dos resultados, conclui-se que os aspectos como preço, facilidade e diversificação de produtos são valorizados pelos consumidores da geração Z que residem na cidade de Marilândia/ES. Além disso, os resultados apontam para uma alta satisfação geral, preferência por compra online e uma visão positiva dessa experiência. É relevante para as empresas que utilizam o e-commerce como uma ferramenta de venda entender o comportamento e as preferências dos consumidores da geração Z para obter sucesso no mercado atual. O comércio eletrônico é, sem dúvida, o presente e o futuro do varejo, e seu entendimento é essencial para o sucesso de qualquer negócio.

Palavras-chave: Geração Z, Comércio eletrônico, Consumidor, Comportamento de compra.

ABSTRACT

The e-commerce has become a dominate strength in the retail commerce because of the fast evolution of information technology and the strong existence of generation Z in this market. The purpose of this study is to identify the key factors that influence to consumers of this generation choosing to buy online, to understand the purchasing decision process when they are buying online and to evaluate the usability of this tool in the purchasing process. This research is classified as quantitative, exploratory and applied, with a non-probabilistic sample for convenience and the data were obtained through the application of questionnaire made by the author. After analyzing the results, it was verified that aspects such as price, ease and product diversification are valued by generation Z consumers who lives in the city of Marilândia, Espírito Santo state. Moreover, the results explain the high level of satisfaction, the preference to purchasing online and a positive view of this experience. It is very important to the companies that use e-commerce as a sales tool to understand the behavior and preferences of generation Z consumers to be successful in this market. No doubt, the e-commerce is the present and the future of retail commerce, and its understanding is essential for the success of any business.

Keywords: Generation Z, E-commerce, Consumer, Purchasing behavior.

¹ Bacharelado em Administração, IFES, joseluzijlb@gmail.com

² Doutor em Economia Aplicada, UFV, attawan_zull@hotmail.com

1. INTRODUÇÃO

O comércio eletrônico, popularmente conhecido como *e-commerce*, tornou-se uma força dominante no cenário global de varejo, alterando profundamente a forma como as pessoas adquirem produtos e serviços. A rápida evolução da tecnologia da informação e comunicação (TIC) e a crescente presença da geração Z no mercado de consumo têm desempenhado um papel fundamental nessa transformação. Esta geração, composta por indivíduos nascidos entre 1995 e 2010, é caracterizada por sua imersão na era digital, sendo considerada a geração da tecnologia da informação (VALAREZO *et al.*, 2018; MANYAGA; HACIOGLU, 2019; VIEIRA *et al.*, 2020; SURYADI *et al.*, 2021).

O comportamento dos consumidores da geração Z em relação ao comércio eletrônico representa um campo de estudo de grande relevância e complexidade, uma vez que essa geração possui expectativas e demandas distintas das gerações anteriores (AGRAWAL, 2022; LEE *et al.*, 2022). Nesse contexto, o município de Marilândia, situado no estado do Espírito Santo, apresenta um cenário peculiar para a análise desse comportamento. Com uma população estimada em doze mil habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2023), a compreensão das preferências e desafios dos consumidores da geração Z em relação ao *e-commerce* pode fornecer percepções valiosas para empresas e organizações que desejam atender eficazmente a esse público (MANYAGA; HACIOGLU, 2019; SURYADI *et al.*, 2021).

O problema central deste estudo está relacionado aos fatores que contribuem para que os consumidores da geração Z de Marilândia/ES optem por realizar suas compras no *e-commerce*. Diante desse contexto, o objetivo geral desta pesquisa é identificar esses fatores, compreender o processo de decisão de compra dos consumidores da geração Z nesse ambiente e avaliar a usabilidade do comércio eletrônico durante o processo de compra.

A justificativa para a realização deste estudo baseia-se na crescente importância do *e-commerce* como canal de vendas e na expectativa de que a geração Z seja a chave para liderar a condução da mudança de comportamento do consumidor *online* (MONACO, 2018; CHIUSOLI; BONFIM, 2020; MASHALAH *et al.*, 2022). Essa geração espera que a tecnologia lhe proporcione a capacidade de tomar decisões de compras mais assertivas e rápidas (SERRA *et al.*, 2017). Portanto, compreender o comportamento desses consumidores, suas preferências, e como utilizam as TICs ao realizarem compras *online*, é essencial para atender às suas expectativas e necessidades de forma eficaz.

Este estudo busca preencher uma lacuna na literatura existente, fornecendo informações específicas sobre os consumidores da geração Z em Marilândia/ES e sua interação com o *e-commerce*. Além disso, espera-se que os resultados contribuam com as empresas que tem a geração Z como público alvo para o desenvolvimento de estratégias de negócios mais adequadas a esse público, bem como para o aprimoramento das plataformas e aplicativos de compras *online*, tornando-os mais acessíveis e satisfatórios. Portanto, esta pesquisa visa apoiar a compreensão sobre o comportamento dos consumidores da geração Z no *e-commerce*, com um enfoque específico na realidade de Marilândia/ES, contribuindo para o avanço do conhecimento acadêmico e prático nesse campo em constante evolução.

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO

2.1 Comércio Eletrônico (*E-commerce*)

A palavra *e-commerce* é uma abreviação de *electronic commerce*, ou comércio eletrônico, em tradução literal. A utilização da letra “e” para indicar algo que se dá na internet é semelhante à da feita no famoso *e-mail*, que significa correio eletrônico (PREMEBIDA, 2021). O *e-commerce*, então, se refere às transações comerciais realizadas totalmente *online*, desde a escolha do produto pelo cliente até a finalização do pedido com o pagamento, sendo que a única etapa no mundo físico é a da logística de entrega das encomendas aos compradores (PREMEBIDA, 2021).

De acordo com a Organização Mundial do Comércio - OMC (2021), comércio eletrônico é a produção, publicidade, venda e distribuição de produtos por meio de redes de telecomunicações. Para Tomé (2021), comércio eletrônico é o nome dado ao processo de compra e venda de produtos e serviços pela internet. Ele pode se dar por meio de lojas virtuais, *marketplaces* ou até mesmo por redes sociais. Essas transações não englobam somente a compra e a venda de produtos ou serviços em si, mas todas as etapas desse processo *online*, como a gestão de estoque e a logística de despacho de mercadorias.

Premebida (2021) indica que o *e-commerce* começou a deslançar nos Estados Unidos por volta de 1995, com o surgimento da *Amazon.com*³ e de outras empresas pioneiras que decidiram apostar nesse novo modo de fazer negócios. A chamada “bolha de oportunidade” acabou estourando no ano de 2000, na Bolsa de Valores americana, *National Association of Securities Dealers*

³*Amazon.com Inc.* é uma empresa multinacional norte-americana de tecnologia com sede em Seattle, Washington (EUA). A Companhia se concentra no *e-commerce*, computação na nuvem, *streaming* e inteligência artificial.

Automated Quotations (Nasdaq), e muitas empresas e investidores que apostaram alto na *web*, talvez prematuramente, quebraram.

O comércio eletrônico tem mudado a maneira de fazer negócios, ele trouxe à mesa preços mais competitivos devido a oferta mais ampla, maior variedade de produtos, mais estratégias de *marketing* e tornou os consumidores mais exigentes (VALAREZO *et al.*, 2018).

Chiusoli e Bonfim (2020) citam que, de acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o setor de *e-commerce* faturou perto de noventa bilhões de reais em 2019, um crescimento de 23% em relação ao ano de 2018. Na década passada, houve um notável crescimento no comércio eletrônico. Este crescimento foi amplificado pela recente pandemia da COVID-19 que impulsionou consumidores a realizarem suas compras *online* (MASHALAH *et al.*, 2022).

Espera-se que as vendas por meio de comércio eletrônico aumentem em 1,4 trilhão de dólares até 2025, representando metade do crescimento previsto no setor de varejo. Em 2020, 16% dos bens foram comprados *online*, em grande parte, devido à pandemia, o que representa o dobro da taxa de 2015. Ainda em 2020, as receitas aumentaram 25%, atingindo 2,4 trilhões de dólares, e o número de compradores *online* aumentou 9,5%, indo para 3,4 bilhões (MASHALAH *et al.*, 2022). O efeito da pandemia foi ainda mais notável em alguns países. Nos Estados Unidos, por exemplo, o crescimento do comércio eletrônico foi estimado em 44% em 2020, quase o triplo do ano anterior e o maior crescimento desde o início do *e-commerce* (MASHALAH *et al.*, 2022).

2.2 Comportamento do consumidor

O comportamento do consumidor é descrito como a atividade mental, emocional e psicológica que as pessoas utilizam durante a seleção, compra, uso e pós-compra de produtos ou serviços que satisfazem suas necessidades e desejos (MORIMURA, 2020). A decisão de compra do consumidor é altamente influenciada por quatro características: fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos (FERGUSON; MEGEHEE; WOODSIDE, 2017).

Segundo Kotler e Keller (2019), o comportamento do consumidor é o estudo sobre como os indivíduos, grupos e organizações selecionam, compram, usam e descartam bens, serviços, ideias ou experiências para satisfazer suas necessidades e desejos. Este comportamento é influenciado por fatores culturais, sociais e pessoais.

Kotler e Keller (2019) explicam o modelo de cinco estágios do processo de decisão de compra, onde o consumidor passa por cinco etapas: reconhecimento do problema, que começa quando o

comprador reconhece um problema ou uma necessidade desencadeada por estímulos internos ou externos; busca de informações sobre o produto ou serviço; avaliação de alternativas, momento em que o consumidor forma julgamentos, principalmente em uma base consciente e racional; decisão de compra, quando avalia a marca, revendedor, quantidade, ocasião e forma de pagamento; e comportamento pós-compra, onde a empresa monitora a satisfação, ações e utilização por parte do cliente.

No ambiente virtual não é diferente. Os profissionais que têm os consumidores virtuais como público-alvo devem saber suas características, entender seu perfil e os fatores que influenciam seu comportamento, pois assim, garantem a satisfação e conseguem suprir as exigências do seu público (MARIANO *et al.*, 2018). Conhecer o perfil e o comportamento dos clientes *online* gera à empresa a obtenção de informações relevantes para o comércio eletrônico e, com esses dados, é possível atender com eficácia seu público-alvo. (MARIANO *et al.*, 2018). Vieira *et al.* (2020) asseguram que a grande diferença entre o comércio eletrônico e o tradicional está no nível de tecnologia e na gestão da informação, que atualmente é essencial para o sucesso do negócio.

Serra *et al.* (2017) afirmam que, para os consumidores, é mais fácil compreender e explorar a estrutura dos comércios *online*, facilitando, assim, sua tomada de decisão e aumentando a probabilidade de realização da compra. Atualmente, há cerca de 4 bilhões de indivíduos conectados à internet em todo o mundo, dos quais 85% ficam *online*, pelo menos, uma vez por dia. Destes, 92,6% se conectam por meio de seus dispositivos móveis (VIEIRA *et al.*, 2020).

Os consumidores gastam mais com mídias e dispositivos digitais e, com isso, a acessibilidade à internet, tecnologia móvel e inovações digitais têm mudado o comportamento destes e influenciado fortemente na maneira como eles interagem (VIEIRA *et al.*, 2020; SUELA *et al.*, 2021).

Cada vez mais consumidores estão realizando suas compras *online* por comodidade, desde que gastem menos tempo com as compras e tenham mais tempo para outras coisas (SUELA *et al.*, 2020a; SUELA *et al.*, 2020b; SHAQMAN *et al.*, 2022).

3 METODOLOGIA

A pesquisa classifica-se como quantitativa exploratória e aplicada. Para Fontelles *et al.* (2009), a pesquisa quantitativa busca qualificar os dados coletados, geralmente aplicando alguma forma de análise estatística para obtenção de resultados. A pesquisa exploratória visa uma primeira aproximação do pesquisador com o tema, considerando que não foram realizadas pesquisas deste teor no município de Marilândia/ES anteriormente. A pesquisa aplicada tem por objetivo produzir

conhecimentos científicos para aplicação prática voltada para a solução de problemas concretos, específicos da vida moderna (FONTELLES *et al.*, 2009; SUELA *et al.*, 2023).

A população desta pesquisa engloba os consumidores da geração Z, nascidos entre 1995 e 2010, que residem na cidade de Marilândia/ES e, como amostra, os consumidores da geração Z que realizam suas compras pelo comércio eletrônico. A amostra é não probabilística por conveniência que, para Fontelles *et al.* (2009), é aquela em que a seleção dos elementos da população para compor a amostra depende, ao menos em parte, do julgamento do pesquisador ou do entrevistador no campo.

A coleta de dados se deu no período de maio a agosto de 2023, por meio da aplicação de questionário *online* elaborado pelo autor, utilizando a ferramenta *Google forms*. O referido instrumento é composto por 16 perguntas objetivas e foi enviado digitalmente.

Dos 60 entrevistados que receberam o questionário digital, quarenta e quatro responderam ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido concordando em participar do estudo. Em seguida, responderam sobre o município de origem. Destes, 40 afirmaram residir em Marilândia, estado do Espírito Santo. Os quatro entrevistados que indicaram não residir em Marilândia/ES foram automaticamente redirecionados para fora da página do questionário, uma vez que o foco da pesquisa estava centrado nos residentes dessa região. Por fim, para análise dos resultados, utilizou-se a estatística descritiva, cujos dados são representados em gráficos ou tabelas.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capítulo, apresentam-se os resultados obtidos por meio da aplicação de um questionário *online* e discutem-se os dados à luz das informações disponíveis na literatura. O primeiro conjunto de perguntas do questionário abordou informações básicas sobre os entrevistados. As questões incluíram o município de residência, o ano de nascimento (para verificar a faixa etária) e a experiência prévia de compras *online*.

Os resultados indicaram que praticamente a totalidade dos entrevistados reside em Marilândia/ES, o que proporcionou uma base sólida para a análise dos padrões de compras *online* nessa cidade específica, Gráfico 1. A seguir, são apresentadas as análises detalhadas das respostas dos entrevistados, que forneceram informações valiosas sobre o comportamento de compra *online* em Marilândia, estado do Espírito Santo.

Gráfico 1: Reside em Marilândia/ES.

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

A segunda pergunta do mesmo grupo está relacionada ao período de nascimento do entrevistado, momento em que quarenta respondentes afirmaram ter nascido entre os anos de 1990 e 2010, Gráfico 2.

Gráfico 2: Nascido entre 1990 e 2010.

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

A terceira pergunta indaga aos entrevistados se eles já realizaram alguma compra utilizando o comércio eletrônico, conforme apresentado no Gráfico 3. Do total de quarenta respondentes, a unanimidade afirmou já ter utilizado o comércio eletrônico para realizar compras. Portanto, a partir desse ponto, quarenta pessoas continuaram a participar do estudo.

Gráfico 3: Realizou compra no comércio eletrônico?.

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Dentre os entrevistados que participaram do estudo e responderam a todas as perguntas, 67% afirmaram ter tido contato com o comércio eletrônico entre as idades de 15 e 20 anos. Destes, 47,5% avaliaram como "muito bom" o primeiro contato com esse tipo de comércio, em uma escala de 1, "muito ruim", a 5, "muito bom", conforme apresentado no Gráfico 4.

Gráfico 4: Avaliação do primeiro contato com comércio eletrônico.

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Foi realizado um questionamento sobre a finalidade para a qual o entrevistado já utilizou o comércio eletrônico, Gráfico 5. Nesta pergunta, o respondente podia marcar mais de uma alternativa. Entre os consumidores da geração Z entrevistados, 97,5% afirmaram ter utilizado para realizar compras, enquanto 67,5% o utilizaram para comparar preços. Um dado que também merece destaque é a porcentagem dos que utilizaram o comércio eletrônico para buscar informações sobre produtos ou serviços, que foi de 65%. Esses resultados indicam que o município de Marilândia/ES está seguindo a tendência observada no restante do Brasil e do mundo (ABCOMM, 2021).

Gráfico 5: Fim para o qual já utilizou o comércio eletrônico.

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

O Gráfico 6 a seguir demonstra a quantidade de entrevistados que continuam utilizando o comércio eletrônico atualmente, com a resposta "sim" sendo unânime. Isso é coerente com o questionamento anterior sobre se o entrevistado já realizou compras utilizando o comércio eletrônico. Esses resultados sugerem que o comércio eletrônico está em constante crescimento, pois aqueles que já o utilizaram continuam fazendo compras *online*. Essa tendência de crescimento do comércio eletrônico é confirmada por uma pesquisa realizada pela ABComm em 2020. De acordo com essa pesquisa, a participação do *e-commerce* no faturamento total do varejo aumentou significativamente, passando de 5% no final de 2019 para mais de 10% em alguns meses de 2020 e atingindo 24% no mês de dezembro do mesmo ano.

Gráfico 6: Utiliza o comércio eletrônico atualmente.

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

No intuito de aprofundar o assunto abordado neste artigo, os entrevistados foram questionados sobre os fatores que contribuem para suas compras no comércio eletrônico, gráfico 7. Nessa pergunta, os respondentes podiam escolher mais de uma alternativa. O fator que se destacou mais foi o preço, com 95% das respostas. Em seguida, aparecem a variedade e a facilidade/comodidade, ambos com 82,5%.

Por outro lado, o fator que recebeu menor destaque foi a possibilidade de troca de produtos, com apenas 20%, Gráfico 7. É importante notar que esse resultado pode ser influenciado pelo fato de que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078 de 1990, prevê o direito de arrependimento, o que não é exclusivo do comércio eletrônico. Portanto, esse dado não é tão relevante, já que esse direito se aplica às compras em geral e não apenas ao comércio eletrônico.

Gráfico 7: Fatores que contribuem para realizar a compra *online*.

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

É relevante destacar que uma pesquisa conduzida por Chiusoli e Bonfim (2020) com duzentos e vinte e quatro estudantes universitários da geração Z, residentes na região norte do estado da Bahia, revelou que, naquela época, 40,63% dos entrevistados já consideravam os preços dos produtos vendidos na internet como baixos. Além disso, 43,75% concordaram parcialmente que a praticidade e a rapidez influenciavam suas decisões de compra *online*.

Observa-se que os consumidores da cidade de Marilândia, no Espírito Santo, seguem um padrão semelhante aos consumidores da região norte da Bahia. Com o passar do tempo e o avanço da tecnologia, os habitantes de Marilândia/ES, que pertencem à geração Z, continuaram a priorizar critérios como preço e facilidade/comodidade em suas decisões de compra.

No próximo conjunto de resultados, foi utilizada uma escala de 1 a 5, em que 1 representa 'muito ruim' e 5 representa 'muito bom'. Dessa forma, observa-se que 50% dos consumidores da geração Z de Marilândia/ES atribuíram a nota 5 às suas experiências no uso do comércio *online* atualmente, enquanto 45% atribuíram a nota 4, Gráfico 8.

Gráfico 8: Avaliação da própria experiência utilizando o *e-commerce*.

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo teve como objetivo analisar o comportamento dos consumidores da geração Z em relação ao comércio eletrônico, com um foco específico na cidade de Marilândia/ES, Estado do Espírito Santo. Ao longo deste estudo, foram explorados os principais conceitos relacionados ao *e-commerce*, ao comportamento do consumidor e como a geração Z tem desempenhado um papel crucial na evolução desse mercado.

No decorrer da pesquisa, observou-se que o *e-commerce* se tornou uma força dominante no cenário do varejo, transformando a maneira como as pessoas compram produtos e serviços. O comércio eletrônico oferece conveniência, diversidade de produtos e preços atrativos, tornando-o uma escolha preferencial para muitos consumidores, principalmente os da geração Z. Essa mudança no comportamento do consumidor é apoiada por dados concretos, com um aumento significativo nas vendas *online* nos últimos anos, impulsionado ainda mais pela pandemia da COVID-19.

Os resultados desta pesquisa confirmam que os consumidores da geração Z de Marilândia/ES valorizam aspectos como preço, facilidade, diversificação de produtos e consideram a experiência de compra *online* como estimulante, divertida e prazerosa. Observa-se também que esses consumidores têm uma forte inclinação para o comércio eletrônico, com alta satisfação geral, preferência por compras *online* e uma visão positiva dessa experiência. Isso pode ser útil para empresas que desejam direcionar estratégias de marketing e vendas para esse público-alvo específico.

Fica evidente que os consumidores da geração Z da cidade de Marilândia/ES compartilham muitas das características e preferências identificadas em estudos anteriores. Além disso, a pesquisa revelou que a maioria desses consumidores preferem comprar *online* em vez de em lojas físicas, enfatizando a relevância crescente do *e-commerce* na região.

Esses resultados são de grande relevância para as empresas que desejam atender aos consumidores da geração Z, em especial na cidade em questão. Entender o comportamento e as preferências desses consumidores é fundamental para o sucesso no mercado atual. Empresas que causarem uma boa impressão por meio de soluções de serviço e qualidade, como envio de produtos em segurança, preços competitivos e uma experiência de compra *online* atraente estarão mais bem posicionadas para atender a essa demanda crescente (MANYAGA; HACIOGLU, 2019). A experiência do cliente na internet será um investimento estratégico (SURYADI *et al.*, 2021).

Em resumo, este estudo destaca o impacto do comércio eletrônico no comportamento do consumidor da geração Z em Marilândia, Espírito Santo, e, por extensão, em muitas outras regiões

do mundo. Desempenha, ainda, um papel fundamental na compreensão do comportamento desses consumidores Z em relação ao comércio eletrônico local. Além disso, ele aborda uma questão de relevância crescente, considerando a crescente importância do *e-commerce* no cenário global de varejo e a influência significativa da geração Z nesse contexto.

À medida que a tecnologia continua a evoluir e a geração Z assume um papel mais proeminente no mercado de consumo, as empresas devem estar preparadas para atender às demandas desse grupo de consumidores, aproveitando as oportunidades que o *e-commerce* oferece. O comércio eletrônico é, sem dúvida, o presente e o futuro do varejo, e seu entendimento é essencial para o sucesso de qualquer negócio.

REFERÊNCIAS

AGRAWAL, D. K. Determining behavioural differences of Y and Z generational cohorts in online shopping. **International Journal of Retail and Distribution Management**, v. 50, n. 7, 2022. Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJRDM-12-2020-0527/full/html?casa_token=Hn5oOLVuueUAAAAA:aukXfx6DpXvYSxMzWAE6CNheSUDsO-IqqE0hvMVBp5fKJmgJCT0YNfXOuo44JWjvfiQgBzmYRcmwX55DAL5mOytIvmvY3QKkp4f4t uK5juQj cubmx-K. Acessado em: Nov. 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO - Abcomm. 5 dicas de logística para aprimorar a experiência do cliente. 2021. Disponível em: <https://abcomm.org/noticias/5-dicas-de-logistica-para-aprimorar-a-experiencia-do-cliente/>. Acessado em: Ago. 2023.

CHIUSOLI, C. L.; BONFIM, R. S. E-commerce: o comportamento de compras online na percepção dos consumidores. **Revista Administração em Diálogo – RAD**, v. 2, n. 2, 2020. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/rad/article/view/46989>. Acessado em: Ago. 2023.

FERGUSON, G.; MEGEHEE, C. M.; WOODSIDE, A. G. How recipes of national cultural values, wealth, economic inequality, and religiosity explain consumer tipping behavior: an abstract. In: Stieler, M. (eds) **Creating Marketing Magic and Innovative Future Marketing Trends, Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science**. Springer, Cham, 2017. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-45596-9_244. Acessado em: Ago. 2023.

FONTELLES, M. J. *et al.* Metodologia da pesquisa científica: diretrizes para a elaboração de um protocolo de pesquisa. **Revista paraense de medicina**, v. 23, n. 3, 2009. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3049277/mod_resource/content/1/DIRETRIZES%20PARA%20A%20ELABORA%20C%20O%20DE%20UM%20PROJ%20PESQUISA.pdf. Acessado em: Ago. 2023.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Cidades e Estados. 2023. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/marilandia/panorama>. Acessado em: Ago. 2023.

KOTLER, P.; KELLER, K. L. Administração de marketing. 15. ed. São Paulo. **Editora Pearson**, 2019. Disponível em:

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7519481/mod_resource/content/0/Administrac%CC%A7a%CC%83o%20de%20Marketing%2015%C2%AA%20Edic%CC%A7a%CC%83o_compressed.pdf. Acessado em: Ago. 2023.

LEE, Y. Y.; GAN, C. L.; LIEW, T. W. Do E-wallets trigger impulse purchases? An analysis of Malaysian Gen-Y and Gen-Z consumers. **Journal of Marketing Analytics**, Springer Nature, v. 11, n. 2, p. 244-261, 2023. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1057/s41270-022-00164-9>. Acesso em Ago. 2023.

MANYAGA, F.; HACIOGLU, U. Investigating the impact of mobile telecom service characteristics on consumer satisfaction in urban Uganda. **International Journal of Research in Business and Social Science**, v. 10, n. 6, 2021. Disponível em: <https://ssbfnet.com/ojs/index.php/ijrbs/article/view/1382>. Acessado em: Ago. 2023.

MARIANO, A. *et al.* Comportamento de compra do consumidor online no Distrito Federal: uma pesquisa descritiva por meio das equações estruturais. **Revista Produção Online**. Florianópolis, SC, v. 18, n. 1, 2018. Disponível em: <https://producaoonline.emnuvens.com.br/rpo/article/view/2812>. Acessado em: Ago. 2023.

MASHALAH, H. *et al.* The impact of digital transformation on supply chains through e-commerce: literature review and a conceptual framework. **Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review**, v. 165, p. 102837, 2022. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554522002216?casa_token=WN4sI5lvNrMAAAAA:PCfj0TP6mmUKsu7MfKldvzyJxDwU_eLkw9Dd-fVKTyjCOAdc0Q9u978EMdn4VTDvAnR3Prg62o. Acessado em: Ago. 2023.

MONACO, S. Tourism and the new generations: emerging trends and social implications in Italy. **Journal of Tourism Futures**, v. 4, n. 1, 2018. Disponível em: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JTF-12-2017-0053/full/html>. Acessado em: Ago. 2023.

MORIMURA, L. *et al.* A vision on the quality of websites and their effects on the intention of use and recommendation of tourism services for different levels of consumer experience. **Brazilian Journal of Marketing**, v. 19, n. 2, 2020. Disponível em: <https://www.proquest.com/docview/2610959690?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true>. Acessado em: Ago. 2023.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO – OMC (World Trade Organization – WTO). **Electronic commerce**. 2021. Disponível em: https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/briefing_notes_e/bfecom_e.htm#:~:text=Elctronic%20commerce%2C%20or%20e%2Dcommerce,and%20services%20by%20electronic%20means%22. Acessado em: Ago. 2023.

PREMEBIDA, E. A. E-commerce em 2020, um cenário de oportunidades em meio a pandemia. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 2, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/12984>. Acessado em: Ago. 2023.

SERRA, F. A. R. *et al.* Decisão de compras pela internet: uma análise a partir do tempo de utilização de mídias sociais e da interatividade com a marca. **Revista Brasileira de Marketing**, v. 16, n. 1, São Paulo, Brasil, 2017. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/4717/471755319005.pdf>. Acessado em: Ago. 2023.

SHAQMAN, N.; HASHIM, N. H.; YAHYA, W. K. Influence of utilitarian shopping value, personal innovativeness and electronic word of mouth on mobile shopping: a conceptual framework. **Asian Journal of Research in Business and Management**, v. 4, n. 1, 2022. Disponível em: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ajrbm/article/view/17468>. Acessado em: Ago. 2023.

SUELA, A. G. L. *et al.* Conhecimento, percepção climática e comportamento pró-ambiental na agricultura. **Revista Econômica do Nordeste**, v. 51, n. 3, p. 193-206, 2020a. Disponível em: <https://g20mais20.bnb.gov.br/revista/index.php/ren/article/view/1126>. Acessado em: Jan. 2023.

SUELA, A.; NAZARETH, M. S.; CUNHA, D. A. da. Efeitos Ambientais da Implementação do Plano ABC no MATOPIBA: Uma Abordagem por Insumo-Produto. **Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos**, [S. l.], v. 14, n. 4, p. 629–656. DOI: 10.54766/rberu.v14i4.654. 2020b. Disponível em: <https://g20mais20.bnb.gov.br/revista/index.php/ren/article/view/1126>. Acessado em: Jan. 2023.

SUELA, A. G. L. *et al.* Análise de impacto econômico e relações setoriais entre MATOPIBA e o restante do Brasil: uma abordagem por insumo-produto. **Informe GEPEC**, v. 26, n. 1, p. 62-86, 2021. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/gepec/article/view/27994/20237>. Acessado em: Out. 2023.

SUELA, A. G. L. *et al.* Impact of gross domestic product growth on Brazilian native forests: a computable general balance analysis. **Informe GEPEC**, [S. l.], v. 27, n. 1, p. 228–245, 2023. DOI: 10.48075/igepec.v27i1.30378. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/gepec/article/view/30378>. Acessado em: Nov. 2023.

SURYADI, N. *et al.* The effect of the COVID-19 pandemic on consumer behaviors: A study on Gen-Z in Indonesia. **Research in Business and Social Science**, v. 10, n. 8. Indonesia, 2021. Disponível em: <https://ssbfnet.com/ojs/index.php/ijrbs/article/view/1490>. Acessado em: Ago. 2023.

TOMÉ, L. M. Comércio Eletrônico. **Caderno Setorial do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste**, v. 6, n. 205, 2021. Disponível em: https://bnb.gov.br/s482-dspace/bitstream/123456789/1114/1/2021_CDS_205.pdf. Acessado em: Ago. 2023.

VALAREZO, Á. *et al.* Drivers and barriers to cross-border e-commerce: evidence from Spanish individual behavior. **Telecommunications Policy**, v. 42, n. 6, 2018. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308596117304986?casa_token=cyIfT9POFKcAAAAA:lsQXCrbQ_-tCRQswEG6SA6jqTdPQu-tyhtHnTWT_5KQa9Jagl6gotqUbc_jcfSSvFfAHqknUhrG. Acessado em: Ago. 2023.

VIEIRA, J. *et al.* Generation Z and key-factors on e-commerce: a study on the Portuguese tourism sector. **Journal Administrative Sciences**, v. 10, n. 103, Portugal, 2020. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2076-3387/10/4/103>. Acessado em: Ago. 2023.